

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срджиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, global iqtisodiy jarayonlarda xizmatlar sektorining ulushi ortib borayotgani uning milliy iqtisodiyot barqarorligi, aholi bandligi va inson kapitali rivojlanishidagi ahamiyatini yanada oshirmoqda. Shu bois xizmat ko'rsatish sohasini samarali boshqarish va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari iqtisodiy tadqiqotlarda muhim o'rin egallamoqda.

O'zbekistonda ham xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda xizmatlar bozorini kengaytirish, yangi xizmat turlarini joriy etish, xizmat ko'rsatish infratuzilmasini rivojlantirish hamda sohada raqobat muhitini shakllantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada xizmat ko'rsatish sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi va iqtisodiy faollikdagi ahamiyati ortib bormoqda.

Xizmat ko'rsatish sohasining muhim tarmoqlaridan biri hisoblangan ta'lim xizmatlari iqtisodiyotda inson kapitali shakllanishida asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ta'lim xizmatlari nafaqat ijtimoiy rivojlanishni ta'minlaydi, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish hamda mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda ham muhim ahamiyatga ega.

Shu nuqtai nazardan, xizmat ko'rsatish sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishda ta'lim xizmatlari sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat dinamikasini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa xizmatlar sohasidagi iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish, hududlar kesimida rivojlanish tendensiyalarini aniqlash hamda sohani samarali boshqarishga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va uni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari iqtisodiy tadqiqotlarda keng o'rganilgan. Jahon iqtisodiyotida xizmatlar sektorining ahamiyati ortib borayotgani ushbu sohani boshqarishning samarali tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqishni talab etmoqda.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan F. Kotler, P. Druker, M. Porter, K. Lavlok va boshqalar xizmatlar bozorini rivojlantirish, xizmatlar marketingi, xizmatlar sifati hamda xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish masalalarini keng tadqiq etganlar [1]. Jumladan, F. Kotler xizmatlar sohasida marketing strategiyalarini shakllantirish va iste'molchilar ehtiyojlariga mos xizmatlar tizimini tashkil etish muhimligini ta'kidlaydi [2]. P. Druker esa xizmatlar sohasida samarali boshqaruv mexanizmlarini joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish mumkinligini asoslab bergan [3].

Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti va uning rivojlanish xususiyatlari M. Porterning raqobatbardoshlik nazariyasida ham keng yoritilgan bo'lib, unda xizmatlar bozorida raqobat muhitini shakllantirish hamda innovatsion xizmat turlarini joriy etish muhim omil sifatida qaraladi. Shuningdek, K. Lavlok xizmatlar menejmenti va xizmatlar sifati baholash metodlarini ishlab chiqqan [4].

MDH mamlakatlari iqtisodchi olimlari tomonidan ham xizmat ko'rsatish sohasini boshqarish va uni rivojlantirish masalalari tadqiq etilgan. Jumladan, xizmatlar sohasining iqtisodiy samaradorligi, uni boshqarish mexanizmlari hamda institutsional rivojlanishi bo'yicha qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan B.Yu. Xodiev, Q.X. Abduraxmonov, Sh.Sh. Shodmonov, U.G'. G'afurov [5] va boshqalarning tadqiqotlarida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, xizmatlar bozorini institutsional jihatdan takomillashtirish, xizmatlar sohasida boshqaruv samaradorligini oshirish hamda uning milliy iqtisodiyotdagi o'rni masalalari tahlil qilingan.

Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarda xizmat ko'rsatish sohasining alohida tarmoqlarida, jumladan ta'lim xizmatlari sohasida yaratilgan iqtisodiy qiymat dinamikasi hamda uni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari yetarli darajada kompleks o'rganilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish zaruratini yanada oshiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda xizmat ko'rsatish sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalarini o'rganishda kompleks ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil, statistik tahlil, taqqoslash, tizimli tahlil, induksiya hamda deduksiya usullari qo'llanildi.

Tadqiqotning axborot bazasini O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari, xizmat ko'rsatish sohasi va ta'lim xizmatlari bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar, shuningdek, sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tashkil etdi. Xususan, 2020–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasi hududlari kesimida ta'lim sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida xizmat ko'rsatish sohasidagi iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish maqsadida statistik ma'lumotlar dinamik tahlil usuli asosida o'rganildi. Shuningdek, hududlar kesimidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarni taqqoslash orqali xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanish tendensiyalari hamda uni boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar aniqlandi.

Tahlil natijalari asosida xizmat ko'rsatish sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasining muhim tarmoqlaridan biri hisoblangan ta'lim xizmatlari iqtisodiy rivojlanishda muhim o'rin tutadi. Xususan, ta'lim sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat ko'rsatkichlari xizmatlar sohasining iqtisodiy samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi hududlari kesimida 2020–2025-yillarda ta'lim sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat dinamikasi tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlari kesimida ta'lim sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat dinamikasi (mlrd. so'm)

No	Hudud nomi	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2024/2025 da 2020/2021ga nisbatan
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	2 191,7	2 982,3	3 604,1	4 179,1	4 840,0	220,8
2	Andijon viloyati	2 809,8	3 780,0	4 534,2	5 261,9	6 210,6	221,0
3	Buxoro viloyati	1 955,9	2 493,1	3 278,2	4 034,9	4 890,8	250,1
4	Jizzax viloyati	1 428,4	1 917,7	2 362,5	2 787,3	3 208,4	224,6
5	Qashqadaryo viloyati	3 021,7	3 947,9	4 916,3	5 974,8	7 018,4	232,3
6	Navoiy viloyati	1 264,9	1 734,4	2 107,5	2 513,8	2 765,0	218,6
7	Namangan viloyati	2 508,5	3 296,1	3 969,9	4 720,2	5 547,7	221,2
8	Samarqand viloyati	3 867,8	5 110,3	6 201,4	7 364,2	8 851,4	228,8
9	Surxondaryo viloyati	2 450,9	3 297,9	4 067,6	4 844,7	5 622,5	229,4
10	Sirdaryo viloyati	856,0	1 121,3	1 389,1	1 627,2	1 909,1	223,0
11	Toshkent viloyati	2 565,2	3 330,3	4 175,3	5 013,6	5 960,9	232,4
12	Farg'ona viloyati	3 459,1	4 814,3	5 882,1	6 892,1	7 956,9	230,0
13	Xorazm viloyati	1 879,4	2 373,0	3 030,1	3 510,1	4 162,4	221,5
14	Toshkent shahri	5 285,8	7 323,9	10 356,1	13 227,5	16 714,3	316,2
	O'zbekiston Respublikasi	35545,1	47522,3	59874,5	71951,5	85658,6	241,0

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2020–2025-yillar davomida O'zbekistonda ta'lim xizmatlari sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Jumladan, 2020/2021-o'quv yilida mazkur ko'rsatkich 35 545,1 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024/2025-o'quv yiliga kelib bu ko'rsatkich 85 658,6 mlrd so'mga yetgan. Bu esa tahlil qilinayotgan davrda ta'lim xizmatlari sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi qariyb 2,4 barobarga oshganini ko'rsatadi [6].

Hududlar kesimida tahlil qilinganda, eng yuqori ko'rsatkichlar Toshkent shahriga to'g'ri keladi. Mazkur hududda ta'lim sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat 2020/2021-o'quv yilida 5 285,8 mlrd so'mdan 2024/2025-o'quv yiliga kelib 16 714,3 mlrd so'mga yetgan. Bu holat poytaxtda ta'lim infratuzilmasining rivojlanganligi, oliy ta'lim muassasalari hamda xususiy ta'lim xizmatlari ulushining yuqoriligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, Samarqand, Farg'ona, Qashqadaryo va Andijon viloyatlarida ham ta'lim xizmatlari sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat ko'rsatkichlarining o'sish sur'atlari yuqori ekani kuzatildi. Bu esa mazkur hududlarda ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanib borayotganini ko'rsatadi.

Ayrim hududlarda, jumladan Navoiy, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida mazkur ko'rsatkichlar nisbatan pastroq darajada bo'lib, bu holat ta'lim infratuzilmasining rivojlanish darajasi, ta'lim muassasalari soni hamda xizmatlar bozorining faolligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, tahlil natijalari ta'lim xizmatlari sohasi mamlakatda xizmat ko'rsatish sohasining muhim tarmoqlaridan biri sifatida barqaror rivojlanayotganini ko'rsatadi. Bu esa xizmat ko'rsatish sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish, ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish

hamda hududlar o'rtasida xizmatlar sohasi rivojlanishidagi nomutanosibliklarni kamaytirish zarurligini ko'rsatadi [7].

Ushbu tahlil xizmat ko'rsatish sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishda ta'lim xizmatlari tarmog'i muhim strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar natijasida xizmat ko'rsatish sohasining muhim tarmoqlaridan biri hisoblangan ta'lim xizmatlari mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutayotgani aniqlandi. Xususan, 2020–2025-yillar davomida O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat ko'rsatkichlarining barqaror o'sish tendensiyasi kuzatildi. Bu esa xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim xizmatlari sohasida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi yildan yilga ortib bormoqda. Bu holat xizmatlar bozori rivojlanishi, ta'lim infratuzilmasining kengayishi hamda xususiy sektor ishtirokining ortishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, hududlar kesimida mazkur ko'rsatkichlar o'rtasida ma'lum darajada farqlar mavjudligi kuzatildi.

Tadqiqot natijalari asosida xizmat ko'rsatish sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- xizmat ko'rsatish sohasida, xususan ta'lim xizmatlari tarmog'ida institutsional boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish [8];
- ta'lim xizmatlari bozorida xususiy sektor ishtirokini kengaytirish hamda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish;
- hududlarda ta'lim infratuzilmasini mutanosib rivojlantirish orqali xizmatlar sohasi rivojlanishidagi nomutanosibliklarni kamaytirish;
- raqamli texnologiyalar va innovatsion ta'lim xizmatlarini joriy etish orqali xizmat ko'rsatish sohasi samaradorligini oshirish;
- xizmat ko'rsatish sohasida statistik monitoring va tahlil tizimini takomillashtirish orqali sohani samarali boshqarishni ta'minlash [9].

Umuman olganda, xizmat ko'rsatish sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish mamlakat iqtisodiyotida xizmatlar sektorining barqaror rivojlanishiga, aholi bandligini oshirishga hamda inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Oqboyev, A. (2025). Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi. *Muhandislik va iqtisodiyot*, 3(1).
2. Oqboyev, A. (2024). Tadbirkorlik subektlarida xalqaro sifat standartlarini joriy etish tahlili.
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari.
4. Okboev A.R., O.J.Ashurkulov Directions for the introduction of an integrated quality management system to increase the competitiveness of light industry enterprises // *South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR)*. Vol.10, Issue 11, November 2020 Impact Factor: SJIF#23 2020= 7.11. pp. 107-10.
5. International Trade Centre (ITC). *Trade Map Database: Textile and Clothing Exports of Uzbekistan*. – Geneva, ITC,
6. Rasuljanovich, OA (2023). Existing problems in innovative development of namangan region and their solutions. *Conference*, 19-24.
7. Oqboyev A.R. Xalqaro standartlarni joriy etish asosida tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini oshirish // *Biznes – Ekspert*. –Toshkent, 2023. –№9(189). –B. 29-32. (08.00.00, №3).
8. Okboev A.R., O.J.Ashurkulov Directions for the introduction of an integrated quality management system to increase the competitiveness of light industry enterprises // *South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR)*. Vol.10, Issue 11, November 2020 Impact Factor: SJIF#23 2020= 7.11. pp. 107-10.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
